

НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

КАРИМОВА ДИЛРАБО ЭРГАШЕВНА

Доцент кафедры Следственной деятельности
Академии МВД Республики

Узбекистан, доктор философии (PhD) по юридическим наукам,
доцент

E-mail: doctor.karimova.d@mail.ru

***Аннотация.** В статье автор приводит научные особенности криминалистического обеспечения взаимодействия органов досудебного производства в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Выдвигаются рекомендации и предложения о широком внедрении в деятельность органов досудебного производства тактико-криминалистических средств и технологий взаимодействия на базе различных цифровых ресурсов.*

***Ключевые слова:** взаимодействие, органы досудебного производства, уголовный процесс, криминалистическая тактика, следственные действия, цифровизация.*

***Annotation.** In the article, the author gives the features of forensic support for the interaction of pre-trial proceedings in the activities of detecting and investigating crimes. Recommendations and proposals are put forward on the widespread introduction of tactical and forensic tools and interaction technologies based on various digital resources into the activities of pre-trial proceedings.*

***Key words:** interaction, pre-trial proceedings, criminal procedure, forensic tactics, investigative actions, digitalization*

***Аннотация.** Мақолада муаллиф томонидан ишни судга қадар юритиш органларининг ўзро ҳамкорлигидаги фаолиятини криминалистик жиҳатдан таъминлашининг илмий жиҳатдан ўзига хос хусусиятлари келтирилган. Ишни судга қадар юритиш органларининг фаолиятига рақамли манбалар асосида*

ҳамкорликнинг криминалистик усул ва бошқа технологияларни кенг татбиқ этиши юзасидан таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Таянч сўзлар: ўзаро ҳамкорлик, ишни судга қадар юритиши органлари, жиноят процесси, тергов ҳаракатлари, рақамлаштириши.

Решение задач повышения эффективности и результативности деятельности правоохранительных органов предполагает определение новых возможностей работы органов досудебного производства в современных условиях, разработку и совершенствование криминалистических средств и технологий раскрытия и расследования преступлений, рекомендаций по их применению в различных следственных ситуациях.

Согласно статистике, число зарегистрированных преступлений в Узбекистане в 2019 году составляло 46089, в 2020г. – 6281, в 2021 г. – 111082¹. Данное положение требует в деятельности по борьбе с преступностью, принятие действенных мер правоохранительными органами по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, которые зависят от используемых при этом ими средств и возможностей.

В этой связи, значимым на данном этапе является определение наряду с другими, также криминалистических аспектов взаимодействия органов досудебного производства. Поскольку, развитие цифрового пространства обуславливает увеличение объемов обмена информацией и прозрачность деятельности органов государства, которые вносят существенный вклад в дальнейшее развитие современного общества.

За последние годы в правоприменительной деятельности Главного криминалистического центра органов внутренних дел Республики Узбекистан в деятельности по борьбе с преступностью активно внедряются

¹ <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/crime-and-justice>

информационные технологии по распознаванию лица, находящего в розыске или других лиц².

В частности, Президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёевым принято Постановление от 08.02.2022 г. № ПП-122 «О мерах по дальнейшему совершенствованию экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел с широким внедрением достижений современной наук»³.

Данное свидетельствует о том, что криминалистическая регистрация находит все большее распространение в правоохранительной деятельности.

Вместе с тем, подавляющее большинство проинтервьюированных в процессе исследования следователей и оперативных работников наряду с другими отметили и явный недостаток методических предписаний по взаимодействию органов досудебного производства⁴.

Кроме того, в теории криминалистики отсутствует достаточная литература, посвященная комплексному криминалистическому анализу института взаимодействия, используемой в целях раскрытия преступлений в целом, а не отдельным его аспектам⁵.

Данное актуально еще и потому, что при условии наличия подобной криминалистической методолого-теоретической базы, возможна дальнейшая разработка эффективных рекомендаций по организации взаимодействия органов досудебного производства.

А.Г.Богомолова по этому поводу, справедливо на наш взгляд, отмечает о том, что взаимодействие, обладая существенными тактико-криминалистическими особенностями, может осуществляться в различных формах и на разных стадиях досудебного производства, носить регулярный и систематический характер. Существенные достижения в сфере научно-

² По результатам социологического исследования

³ Постановление Президента Республики Узбекистан, от 08.02.2022 г. № ПП-122 «О мерах по дальнейшему совершенствованию экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел с широким внедрением достижений современной науки» // <https://lex.uz/uz/docs/5851539>

⁴ По результатам социологического исследования

⁵ Там же

технического прогресса, информационных и телекоммуникационных технологий, изменения действующего законодательства в этой области, факторы активизации деятельности различных общественных формирований и граждан, в том числе в правоохранительной сфере, указывают на необходимость учета этих обстоятельств в ходе постановки и решения различных криминалистических задач⁶.

Кроме того, уголовно-процессуальная деятельность является сложным процессом, состоящим также из психологических процессов, включающих в себя представления, версии, подозрения, возникающие в сознании субъектов данной деятельности, оценку собранных доказательств и вынесения соответствующих выводов, процесса выполнения процессуальных и следственных действий, направленных на создание необходимых условий для сбора и проверки доказательств, обеспечения правосудия путем оформления этих психических процессов и выполненных действий, их фиксацией в процессуальных документах⁷.

В данном случае целесообразно отметить, что понятие «взаимодействие», как элемент частной криминалистической методики, вызывает интерес с позиции проблем государственного управления и, может быть представлена следующей моделью:

1) каждый элемент как часть системы делает свою работу независимо друг от друга (совместно-индивидуальная деятельность);

2) общая задача выполняется последовательно каждым элементом, (частью системы) совместно-последовательная деятельность;

⁶ Богомолова А.Г. *Криминалистическая тактика взаимодействия органов предварительного расследования с общественностью в современных условиях. Автореф.....к.ю.н.Томск, 2022. С.7.*

⁷ Рашидов Б.Н. *Частное обвинение в уголовном процессе: теория и практика. Автореф... д.ю.н., Т., 2021. С.45.*

3) задача выполняется непосредственно (одновременно) каждым элементом, частью системы (совместно-взаимодействующая деятельность)⁸.

При этом данное взаимодействие выступает структурным элементом криминалистической деятельности и направлено на решение информационных, розыскных, организационных, психологических и других криминалистических задач.

Стоит особо отметить, что на практике при производстве следственных действий во взаимодействии с органами досудебного производства достигается максимальный результат получения криминалистически значимой информации по изобличению, пресечению и предотвращению готовящихся или совершенных преступлений или обнаруженных или изъятых орудий преступления. При проведении же поисковой деятельности достигается максимальное взаимодействие, координации и целеустремленности сил и средств взаимодействующих субъектов. Данная поисково-тактическая работа позволяет получить надежность результатов, что достигается за счет сосредоточенного получения информации об искомом объекте (например, при обыске или других следственных действиях).

Я.И.Бобков, справедливо констатирует о том, что расследование современных преступлений требует интеграции деятельности оперативных, следственных, экспертных и иных подразделений, различных ведомств и служб. В процессе сосредоточения следствия возникают новые вопросы организации взаимодействия. Без интеграции знаний, компетенций, опыта различных субъектов деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, протекающей в форме взаимодействия, невозможно решить целый ряд практических задач раскрытия сложных, профессионально выполненных

⁸Гайдар К. М. Социально-психологическая концепция группового субъекта: монография. Воронеж, 2013. – С.48-49.

преступлений, отсюда явно усматривается криминалистический аспект проблематики взаимодействия”⁹.

Криминалистические аспекты важны еще и потому, что они позволяют уяснить криминалистические формы и задачи взаимодействия органов досудебного производства, а также получить, обобщить и провести их анализ¹⁰.

А.А.Матчанов, определяя важную роль информационно-компьютерных технологий в организации взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений, отмечает: «Методика расследования преступлений и криминалистическая тактика проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий имеет актуальный характер в современных условиях развития информационных технологий»¹¹.

Х. Тураббаев, развивая вышеприведенную мысль, и обозначая необходимость привлечения экспертов и специалистов к проведению следственных и иных действий, указывает на то, что успешному расследованию преступлений препятствует ряд важных факторов, среди которых одним из важнейших является отсутствие эффективного механизма привлечения специалистов в области информационных технологий для успешного раскрытия киберпреступлений. Эти эксперты, наделенные специальными полномочиями, могли бы оказать значительную помощь в раскрытии киберпреступлений¹².

⁹ Бобков Я.И. *Содержание и сущность института взаимодействия в криминалистике // Вестник Удмуртского университета «Экономика и право» .2013. №2. // <https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-i-suschnost-instituta-vzaimodeystviya-v-kriminalistike>*

¹⁰ Тураббаев Х. *Использование специальных знаний при расследовании киберпреступлений // Правовые вопросы противодействия мошенничеству и киберпреступлений, 2021(1), С.30–33. https://inlibrary.uz/index.php/cybercrime_conference/article/view/3437*

¹¹ Матчанов А.А. (2021). Особенности использования информационно-коммуникационных технологий в фиксации цифровых доказательств в расследовании кибермошенничества. *Правовые вопросы противодействия мошенничеству и киберпреступлений*, 1(1), 82–86. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/cybercrime_conference/article/view/3450

¹²

Поддерживая мнения данных ученых, стоит отметить, что криминалистические знания, воплощенные в виде различных изданий научной продукции, составляют научно-методическую базу системы криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений¹³.

Такие знания интегрируются в частных криминалистических методиках и образуют комплекс криминалистических средств и методов борьбы с преступностью.

Исходя из вышеприведенного, можно констатировать о том, что криминалистическая тактика взаимодействия органов досудебного производства определяется их полномочиями как совокупность прав и обязанностей, определяя возможность и необходимые ситуации взаимодействия, являющиеся:

во-первых, правовой основой взаимодействия при расследовании преступлений;

во-вторых, определяют основные направления взаимодействия, выражающиеся в регулярном обмене информацией по вопросам, определенным полномочиями взаимодействующих субъектов (например: обмен статистическими данными, справочными материалами, методическими рекомендациями, представляющими взаимный интерес; проведение взаимных консультаций по вопросам, входящим в компетенцию каждого из взаимодействующих субъектов, а также проведение совместных рабочих встреч; создание при необходимости следственных или межведомственных рабочих групп; взаимное информирование об обнаружении материалов и сведений, представляющих интерес по делу у участников взаимодействия) и др.

¹³См.: напр. *Симанцов Ф.А.* Взаимодействие следователя с общественными объединениями и контролирующими организациями при расследовании экономических преступлений. Автореф. дисс... к.ю.н. Тюмень, 2011.С.7.

Стоит отметить, что теория криминалистического обеспечения расследования преступлений за последние 15—20 лет не только получила развитие, но и стала одним из актуальных научных направлений¹⁴.

Ученые в данной области высказывают разные точки зрения относительно понятия криминалистического обеспечения взаимодействия при расследовании преступлений.

Так, термин «криминалистическое обеспечение» был впервые введен В.Г. Коломацким. Он рассматривал ее как систему внедрения в практическую деятельность должностных лиц, подразделений, служб и органов внутренних дел по охране общественного порядка и борьбе с преступностью криминалистических знаний, воплощенных в умение работников органов внутренних дел использовать научные, методические и тактические рекомендации, технико-криминалистические средства и технологии их применения¹⁵.

Р.С.Белкин, криминалистическое обеспечение относительно взаимодействия органов досудебного производства, определяет как систему криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений сотрудников использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминалистические средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений¹⁶.

Другая группа учёных рассматривает криминалистическое обеспечение расследования преступлений как комплексную по содержанию деятельность, направленную на формирование условий постоянной готовности

¹⁴ Варданын А. В., Айвазова О. В. Должностные преступления в сфере экономики как объект криминалистического научного анализа // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 1 (41).

¹⁵ Коломацкий В.Г. К истории криминалистического обеспечения расследования преступлений // Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью: информационный бюллетень по материалам криминалистических чтений. - М., 2001. № 13. С. 19-23..

¹⁶ Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3-х т.: Общая теория криминалистики. М., 1997. Т. 1.

правоохранительных органов к эффективному использованию криминалистических методов, средств и рекомендаций, а также на реализацию такой готовности в повседневной практике раскрытия и расследования преступлений¹⁷.

Третья группа ученых криминалистическое обеспечение отождествляет с частной методикой выявления, раскрытия, предупреждения, расследования преступлений, оперативно-розыскной деятельности, а также судебного следствия¹⁸.

Мы, поддерживая мнения последней группы ученых, хотим добавить, что криминалистическое обеспечение расследования исходя из ее целей, форм и других составляющих, целесообразно рассматривать как криминалистическую тактику и методику организации взаимодействия органов досудебного производства при раскрытии и расследовании преступлений.

В связи с чем, относительно криминалистической тактики взаимодействия органов досудебного производства можно отметить, что она, являясь одной из разновидностей криминалистического обеспечения, заключается в комплексной деятельности, направленной на формирование

¹⁷См. напр. *Волынский А. Ф.* Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1999; *Эксархопуло А.А.* Криминалистика: учебник. - СПб, 2009. - 902 с.; *Гришин П.Л.* Правовые и организационные проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений в условиях сверхкрупного города: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2001. -157 с.; *Митрофанова А.А.* К вопросу об определении понятия «криминалистическое обеспечение» // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. № 4 (18). С.188-195; *Шелудченко В.И.* Проблемы технико-криминалистического обеспечения расследования убийств: дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2002. - 214 с.

¹⁸Зникин В.К. *Научные основы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Автореф. дисс...д.ю.н. Н.Новгород, 2006. с. 30.*; Смахтин Е.В. *Соотношение криминалистики с уголовным и уголовно-процессуальным правом // право и политика. 2009. № 3. с.490-497*; Подшибякин А.С. *Холодное оружие. М., 2002. 242 с.*; Ландау И.В. *Ситуационный подход в технико-криминалистическом обеспечении предварительного расследования и судебного следствия. Автореф. дисс...к.ю.н. М., 2002. 17 с.*; Ким Д.В. *Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций в процессе раскрытия, предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Автореф. дисс...д.ю.н. Омск., 2009.С.39.*

необходимых условий постоянной готовности органов досудебного производства к эффективному использованию криминалистических методов, средств и рекомендаций, а также на реализацию ее в правоприменительной практике раскрытия и расследования преступлений.

Проведенный анализ и обобщение научных подходов к толкованию понятий криминалистического обеспечения расследования преступлений, взаимодействия и т. д., позволяют сформулировать авторскую дефиницию относительно понятия криминалистической тактики взаимодействия органов досудебного производства.

Так, *криминалистическая тактика взаимодействия органов досудебного производства* – это комплекс криминалистических знаний об отдельных наиболее значимых аспектах взаимодействия при раскрытии и расследовании того или иного вида преступлений, заключающийся в реализации функций криминалистических методов в виде системы научно обоснованных, апробированных на практике криминалистических знаний, технико-криминалистических средств, тактико-криминалистических приемов и способов по ее организации, необходимого для эффективного раскрытия и расследования преступлений.

Таким образом, криминалистическая тактика является необходимым составляющим организации эффективного взаимодействия органов досудебного производства в их деятельности по борьбе с преступностью, а предложенное нами определение может послужить основой для дальнейших научных исследований, направленных на совершенствование и разработку научно-практических рекомендаций в данном направлении.